

Análisis de costos logísticos en una cadena de suministro del sector agroindustrial. Estudio de caso.

O. Yañez Hernández^{1*}, M. de la Garza Carranza¹, J. Gonzalez Farias¹, E. Guzmán Soria¹

¹Departamento de ciencias económico-administrativas, Tecnológico Nacional de México en Celaya, Antonio García Cubas 1200, Alfredo Vázquez Bonfil C.P. 38010, Celaya, Guanajuato, México

*m1903022@itcelaya.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente artículo pretende mostrar elementos para el análisis, control y evaluación del complejo sistema de costos logísticos en las organizaciones del sector agroindustrial. De acuerdo con esto, se presenta un breve marco conceptual y se propone un procedimiento práctico para la determinación de los costos logísticos, aplicado en una empresa. Para el estudio de caso, fue seleccionada una empresa del municipio de Celaya, Guanajuato, dedicada a la producción y distribución de fertilizantes. A continuación, se realiza un análisis tanto horizontal como vertical a la estructura de costos logísticos causados en dos periodos consecutivos. Al final, se relacionan valiosas conclusiones que pueden tomarse como reflexión para controlar y reducir el impacto de los costos logísticos en la rentabilidad y productividad de las organizaciones del sector agroindustrial.

Palabras clave: *Costos logísticos, costos de distribución, plan de mejoramiento, costos de servicio al cliente.*

Abstract

This article pretends to show elements for the analysis, control and evaluation of the complex system of logistics costs in organizations in the agribusiness sector. Accordingly, a brief conceptual framework is presented, and a practical procedure is proposed for the determination of logistics costs, applied in a company. For the case study, a company from the municipality of Celaya, Guanajuato, dedicated to the production and distribution of fertilizers was selected. Next, a horizontal and vertical analysis of the structure of logistics costs caused in two consecutive periods is carried out. In the end, valuable conclusions are related that can be taken as reflection to control and reduce the impact of logistics costs on the profitability and productivity of organizations. In the end, valuable conclusions are related that can be taken as reflection to control and reduce the impact of logistics costs on the profitability and productivity of organizations in the agribusiness sector.

Key words: *Logistic costs, distribution costs, improvement plan, customer service costs*

Introducción

En la mayoría de las empresas, se han hecho esfuerzos por mejorar en este importante tema relacionado con los costos logísticos. Lo cierto es que, en sus diferentes categorías, se logran, afectando por lo general un porcentaje de las ventas.

El objetivo de este trabajo radica en la necesidad de buscar una forma de analizar la repercusión de los costos logísticos, que contribuya efectivamente para evaluar el

cumplimiento de las funciones de la logística en cada vinculo de la cadena de suministro y su relación con el nivel de servicio ofertado.

En este artículo, se pretende analizar cómo los costos logísticos inciden en el proceso de crear valor para clientes, proveedores y para la misma empresa.

Para la empresa “ABC” el establecimiento de una estructura de costos logísticos, será utilizada como una herramienta por la administración para la toma de decisiones, le permitirá satisfacer sus necesidades de recolección y análisis de los costos logísticos con celeridad y con alto grado de confiabilidad a fin de permitir fijar acciones de mejora continua en sus actividades.

Ninguna actividad que se realiza en las organizaciones está libre de costo. Por ejemplo, mantener un elevado nivel de servicio al cliente implica una respuesta inmediata de tiempo, lugar e incluso de inventarios (existencias y almacenamiento) y esto cuesta. Uno de los resultados del artículo es indicar hasta dónde se pueden controlar los costos logísticos cuando se busca un equilibrio con el nivel de servicio ofrecido al cliente.

En el contexto que nos desenvolvemos, los costos logísticos están disgregados en varias actividades, lo cual dificulta su adecuada identificación y análisis, no obstante, se presentan en el presente trabajo algunos aportes para al menos ubicarlos en algunas categorías, propuestas en las fuentes bibliográficas que se han consultado, y que se relacionan en la bibliografía.

La metodología empleada para la redacción de este documento consistió en la revisión de varias fuentes bibliográficas conformadas por textos especializados de reconocidos autores, consultas realizadas en revistas de logística tanto físicas como virtuales y el conocimiento de las actuales políticas de logística que están en uso actualmente.

Marco conceptual

Para una mejor comprensión de los costos logísticos, es conveniente presentar algunos conceptos claves en el desarrollo del presente trabajo:

Costos logísticos: son los costos en que incurre la empresa u organización para garantizar un determinado nivel de servicio a sus clientes y proveedores. Existen varias formas para su clasificación, pero los autores se acogen a la propuesta de Ballou [2004]: Costos de distribución, costos de suministro físico, y costos de servicio al cliente.

Costos de distribución: Es quizá el costo más significativo dentro de los costos logísticos. Incluye entre otros los siguientes elementos: costos de transportes de productos terminados, inventarios de productos terminados, costo de procesamiento de pedidos y costos de administración y gastos generales asociados a la distribución. (Ver análisis vertical y horizontal presentado más adelante). Toda empresa hace inversión en equipos de transporte o subcontrata este servicio para realizar la distribución de sus productos y obviamente estas acciones implican erogación de recursos financieros importantes.

Costos de suministro físico: Son costos que tienen que ver con: transporte de bienes de suministro o insumos, costo de inventarios de bienes de suministro o insumos, costo de procesamiento de pedidos, costo de almacenamiento, costo de administración y gastos

generales asociados a los costos de suministro. Téngase en cuenta que este costo posee categorías similares al de los costos de distribución y en ambos casos es necesario ejercer control.

Costos de servicio al cliente: Su cálculo no es fácil y debe determinarse una medida o base del servicio logístico para poder hacer la comparación, como por ejemplo la medición del servicio de distribución en función del porcentaje de entregas desde el almacén en un día, establecer el porcentaje promedio de inventario, número y porcentaje de pedidos atrasados, tiempo total del ciclo de pedidos para el procesamiento normal y para pedidos atrasado, entre otros.

Metodología

Una forma práctica para determinar los costos logísticos con un buen nivel de confianza se presenta a continuación:

- 3.1 Desagregar los costos logísticos según las categorías establecidas.
- 3.2 Establecer las bases de cálculo de cada uno de los elementos de los costos logísticos por categoría.
- 3.3 Elaborar el informe de costos y servicios logísticos.
- 3.4 Hacer análisis de los resultados.
- 3.5 Validar los resultados.
- 3.6 Elaborar un plan de mejoramiento incluyendo indicadores de costos logísticos.

A continuación, se hace una descripción detallada de los numerales 3.1 y 3.2:

• Costos de distribución:

Costos de transporte: en este caso pueden considerarse dos tipos de transporte: Transporte de bienes entre productores y almacenes distribuidores y transporte de productos desde los almacenes distribuidores hacia los puntos de venta y clientes finales.

El primero, conocido también como transporte de larga distancia o transporte principal puede efectuarse por medios terrestres (ferrocarril y camión), aéreos (avión), marítimo y fluvial.

El segundo, transporte de distribución por su especialización, normalmente se hace con personal y medios de la propia empresa. Cuando este servicio se contrata se hace con la modalidad de auto patrones donde prima la exclusividad hacia la organización.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para su cálculo?

El costo total de transporte está determinado por la sumatoria de los diferentes costos que conforman la cadena de transporte. Cuando el servicio es prestado por un operador o proveedor de transporte, el costo se refleja en la respectiva factura.

Si el servicio de transporte es efectuado por medios propios, suele hacerse una clasificación de este costo en costos fijos y costos variables.

Como costos fijos se consideran: mantenimiento (parte) de los equipos o vehículos, administración y sistemas de información, amortización (parte), interés (constituidos por el costo de oportunidad de inversión en activos fijos), gastos generales (personal directivo y administrativos), alquileres y tarifas, licencias de transporte, personal de conducción y en ocasiones el pago de horas extras de los conductores y personal auxiliar en este rubro.

Los costos variables pueden ser: mantenimiento (parte), consumo de combustible, de aceite, de neumáticos. Esta información puede obtenerse en las respectivas hojas de los equipos o vehículos.

• **Costos de suministro físico:** los costos de transporte asociados a este rubro se calculan en forma idéntica al descrito en la sección anterior. Otros costos de esta categoría son:

Costo de los pedidos: comprende el conjunto de gastos necesarios para el reabastecimiento de insumos o productos o renovación del inventario. En este costo es conveniente considerar costo de la mano de obra (personal de compras y del almacén), gastos inmobiliarios (superficie y mantenimiento de la oficina y del almacén) deudas pasivas, costo del suministro, comunicaciones, recepción e inspección. Existen empresas que según su organización interna descomponen estos costos en fijos y variables.

Costo de almacenamiento: Tawfik [2005] afirma que el costo anual de almacenamiento puede oscilar entre el 14% y 36% del valor promedio de los productos almacenados. Son elementos de esta categoría el valor promedio de los inventarios (determinados por año), intereses sobre la inversión (estimados aplicando por ejemplo la tasa bancaria o su equivalente), gastos de seguros (pueden variar entre el 1% y 3% del valor promedio del inventario), impuesto predial (representados entre el 2% y 4% del valor inmobiliario- terreno y almacén), mano de obra (incluye los salarios pagados a los trabajadores por el control y la manipulación de inventarios), costos de ocupación o de espacio (se puede estimar aplicando una tasa entre el 1% y 5% para la depreciación), costo de obsolescencia (que puede estar representado entre un 4% y un 10% del valor promedio del inventario) y costo de deterioro (expresado como 1% del valor promedio del inventario).

Costos de administración logística: en este costo se identifican tres grupos de actividades asociadas a la administración de los inventarios: tareas relacionadas con las entradas (generación de etiquetas de ubicación, identificación de los productos recibidos, control de calidad y cantidad de los insumos y bienes recibidos, etc.), tareas relacionadas con las salidas y expediciones (elaboración de listas de empaque, remisiones, edición de órdenes de extracción, y órdenes de picking, control de calidad para las expediciones, entre otros), y tareas asociadas con el control de existencias (por ejemplo, conteos físicos del inventario).

¿Cómo se calculan los costos de administración logística?

Existen dos componentes que pueden ayudar en este proceso: considerar el costo del personal dedicado a estas labores (jefes y responsables de la coordinación de estos trabajos) y el costo de hardware y software si las tareas administrativas están sistematizadas.

Gastos generales: Los aspectos relacionados con la identificación y posterior evaluación de otros costos logísticos distintos a los descritos anteriormente tiene un cierto nivel de complejidad porque los planteamientos organizativos del departamento de logística y su

tratamiento contable pueden originar cierta confusión de criterios y conceptos que hacen dispendiosa esta actividad.

Un método práctico que contribuye en la identificación de estos otros costos logísticos es lograr subdividir en forma adecuada las operaciones logísticas y tener en cuenta en cada una de ellas todos los recursos necesarios para el normal desarrollo de la gestión logística.

De esta manera, es conveniente considerar como gastos generales la parte proporcional que le corresponda de los gastos que la organización incurre por conceptos tan variados como: servicios contratados a consultores o asesores externos (agentes de aduana, asesoría jurídica, etc.), servicios generales prestados por la propia empresa, incluyendo el mantenimiento de sus instalaciones (por ejemplo, electricidad, agua, calefacción, limpieza, vigilancia, etc.), gestión y administración de accesorios logísticos (como palets, montacargas, etc.) y dirección general de la empresa y su personal indirecto involucrado en actividades logísticas.

Se conocen dos formas de determinar estos gastos generales: por asignación directa cuando el servicio es ejecutado por empresas externas, a partir de la factura excluyendo los impuestos y otros servicios que no tiene relación con las actividades logísticas. Si hay intervención del personal de la propia empresa es necesario conocer las horas trabajadas en estos servicios. La ampliación a estas horas del coeficiente de costo por hora laborada permite establecer el costo total que se debe asignar.

La otra forma es utilizando un coeficiente para la asignación: aquí es conveniente conocer previamente el costo anual de los recursos internos asociados con las operaciones logísticas y luego, aplicar el correspondiente coeficiente que sea proporcional al porcentaje anual de los recursos utilizados en estas operaciones.

Costos de servicio al cliente: en este rubro los costos logísticos no tienen sentido sino existe una medida del servicio logístico contra el cual se puede comparar. Lo ideal es conocer cómo se afecta todo el sistema logístico en lo relacionado con los ingresos. En los informes de gestión logística estos costos de servicio al cliente se manifiestan a partir de porcentajes de cumplimiento de entregas, de promedio de inventario, de pedidos totales, de porcentajes de ventas brutas como en el caso de devoluciones de los clientes por diferentes conceptos.

Conocidos en detalle los diferentes costos logísticos, se procede a elaborar (ó tomar como referencia datos de empresa) el informe de costos y servicios logísticos, a partir de dos periodos consecutivos (normalmente en forma anual) para efectuar los respectivos análisis. (Esta fase corresponde al numeral 3.3 del procedimiento propuesto).

Esta información puede apreciarse en la tabla 1 que se muestra en este artículo.

A partir del informe se realizan los respectivos análisis en forma vertical como en forma horizontal (3.4 y 3.5):

Costo de distribución física	Año 2018	Año 2017	Variación
Costo de transporte de bienes o productos terminados			
Costos de transporte entrada al almacén	174000	156600	11%
Costos de entrega de salida al almacén	213150	195750	8,90%
Costos de transporte en devoluciones	26100	21750	20%
Costos extra de entrega en pedidos atrasados	41760	37120	20%
Costo de inventario de productos de productos terminados			
Costos de inventario de productos en transito	19488	18096	7,70%
Costos de almacenamiento	76560	38280	100%
Costos de manejo de materiales	135720	120640	12,50%
Costos de inventario obsoleto	21576	20184	6,90%
Costos de procesamiento de pedidos			
Costos de procesamiento de pedidos de clientes	6739,6	63336	6,40%
Costos de procesamiento de pedidos de reabastecimiento	14790	14355	3%
Costos de procesamiento de pedidos atrasados	28072	22620	24,10%
Costos de administración y gastos generales			
Distribucion de gastos generales no asignados	18096	16588	9,10%
Costos de depreciación del espacio de almacenamiento	13467,6	13467,6	0%
Costos de depreciación del equipo de manejo de materiales	7830	7830	0%
Costos de depreciación del equipo de transporte	4698	6264	-25%
Costos totales de distribución física	862703,6	752880,6	14,60%
Costos de suministro físico			
Costos de transporte de bienes de abastecimiento			
Costos de transporte de entrada a la planta	92800	111360	-16,70%
Costos de transporte acelerado	23200	27840	-16,70%
Costos de bienes de abastecimiento			
Costos de almacenamiento de insumos	23200	32480	-28,60%
Costo de manejo de insumos	20880	25984	-19,60%
Costo de procesamiento de pedidos			
Costo de procesamiento de pedidos de abastecimiento	6090	5481	11,10%
Costos de pedidos acelerados	1218	1096,2	11,10%
Costos de administración y gastos generales en bienes suministrados			
Asignación de gastos generales no asignados	4176	5104	-18,20%
Costos de depreciación del espacio de almacenamiento propio	2001	2001	0%
Costos de depreciación del equipo de manejo de materiales	3654	3654	0%
Costos de depreciación del equipo de transporte	2900	2900	0%
Total costos de suministro	180119	217900,2	-17,30%
Total costos de distribución	862703,6	752880,6	14,60%
Total de costos logísticos	1042822,6	970780,8	7,40%

Tabla 1. Reporte de costos y servicios logísticos en la empresa "ABC"

Resultados y discusión

Tomando como base los costos de suministro físico para cada año, su distribución porcentual en sus componentes es:

Análisis vertical:

Costos de distribución: Representan el 82.7 % de los costos logísticos totales para el año 2018 y el 77.6% para el año 2017.

Costos de transporte de bienes o productos terminados: Año 2018: 52.7 % y año 2017, 54.6%
Costo de inventario de productos terminados: Año 2018: 29.4 % y año 2017, 26.2%

Costo de procesamiento de pedidos: Año 2018: 12.8 % y año 2017, 13.3%

Costos de administración y gastos generales Año 2018: 5.1 % y año 2017, 5.9%

Costos de suministro físico: Representan el 17.3 % de los costos logísticos totales para el año 2018 y el 22.4% para el año 2017.

Costos de transporte de bienes de abastecimiento: Año 2018: 64.4 % y año 2017, 63.9%
Costos de bienes de abastecimiento: Año 2018: 24.5 % y año 2017, 26.8%

Costo de procesamiento de pedidos: Año 2018: 4.1 % y año 2017, 3.0%

Costos de administración y gastos generales en bienes Suministrados: Año 2018: 7.0 % y año 2017, 6.3%

Como puede observarse, la empresa debe intervenir fuertemente los costos de transporte y los de aprovisionamiento y suministro.

Análisis horizontal:

Costos de distribución física: presentó un incremento del 14.6% del año 2017 al año 2018.

En esta categoría, la variación anual (comparando año 2018 vs año 2017) por componentes es: Costos de transporte de bienes o productos terminados: Se incrementaron en un 10.6%.
Costo de inventario de productos terminados: El aumento fue del 28.5%.

Costo de procesamiento de pedidos: aumentaron 9.9%.

Costos de administración y gastos generales: hubo una disminución del 1%.

Costos de suministro físico: hubo una disminución anual del 17.3%

Costos de transporte de bienes de abastecimiento: Su disminución fue del 16.7%.

Costos de bienes de abastecimiento: Disminuyeron en 24.6%.

Costo de procesamiento de pedidos: tuvieron un aumento del 11.1%.

Costos de administración y gastos generales en bienes Suministrados: su disminución fue del 6.8%

El comportamiento del total de costos logísticos tuvo un incremento del 7.4 % en los dos años de comparación.

Con base en estos resultados, las directivas de la empresa deben formular el respectivo plan de mejoramiento y controlar el cumplimiento de los objetivos a través de indicadores de costos logísticos (Etapa 3.6 del procedimiento).

Conclusiones

Como se desprende del análisis realizado en el estudio de caso, la información oportuna y confiable se constituye en el elemento esencial para el monitoreo de los elementos de costos que participan en cada uno de los procesos logísticos de la organización; es por ello que la administración de la empresa "ABC", necesita de un sistema de información contable organizado y estructurado, que permita registrar los datos necesarios para la toma de decisiones.

La empresa "ABC" cuenta con información suficiente para llevar a cabo el seguimiento y control de los procesos logísticos y de los elementos de costos que se generan allí, lo que facilita la adopción de esta herramienta contable y administrativa para medir con eficiencia sus resultados.

La gerencia deberá apropiarse de esta herramienta de estructuración costos logísticos para lograr el óptimo funcionamiento de sus procesos y poder así, facilitar información confiable para la toma de decisiones.

Por lo anterior, no se debe desconocer que la administración de las cadenas de suministro se debe hacer con una adecuada coordinación desde la adquisición de los insumos hasta la entrega del producto al cliente y su subsecuente servicio de posventa, sin perder de vista el impacto de los diferentes costos en este proceso.

Todo informe de costos y servicios debe garantizar la información consolidada y necesaria para el control general de la función logística.

Se busca con este trabajo crear conciencia en la importancia en la reducción de intermediarios y en los costos de distribución por su alta participación en el total de los costos logísticos.

En este proceso de control de costos logísticos debe haber una adecuada planeación de acciones conducentes a la reducción de los costos logísticos a fin de mantenerlos dentro de límites razonables.

Se percibe a lo largo de este artículo que se requiere mucho compromiso gerencial para lograr un equilibrio adecuado entre los diversos costos logísticos y la calidad de los servicios proporcionados al cliente.

Referencias

1. Ballou, R. (2005). *Logística: Administración de la cadena de suministro*. México: Pearson. 184-211.
2. Tawfik, L. y Chauvel, A. (2005). *Administración de la producción*. México: McGrawHill. 252-267.
3. Mora, L. (2017). *Gestión logística Integral*. Colombia: ECOE ediciones. 187-221.
4. Chase, R.; Jacobs, R. y Aquilano, N. (2009). *Administración de operaciones, producción y cadena de suministros*. Mexico: McGrawHill. 520-531
5. Hernandez, L. (2017). *Técnicas para ahorrar costos logísticos*. España: Alcalá. 21-79
6. Escalante, J. y Uribe, M. (2016). *Costos Logísticos*. Colombia: ECOE ediciones. 71-104.